

مدیریت اثربخش ریسک و آثار آن بر عملکرد مالی سازمان

عنوان مقاله: مدیریت اثربخش ریسک و آثار آن بر عملکرد مالی سازمان

شناسه ملی مقاله: CSIEM03_726

منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در

مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری در سال ۱۴۰۱

مشخصات نویسندگان مقاله:

بهزاد بذری - دانشجوی تحصیلات همزمان مقطع کارشناسی در رشته های مدیریت مالی و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی و واحد الکترونیکی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

تغییرات فزاینده محیطی سبب شده است امروزه بسیاری از شرکتهای تجاری با انواع مختلفی از ریسکها مواجهه. باشند مخاطرات محیطی در صورت نبود مدیریت اثربخش ممکن است به تهدیدی اساسی برای سودآوری رشد و توسعه شرکتهای و حتی ادامه فعالیت آنها در بازارهای تجاری منجر شوند. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد میشود شرکتهای تجاری از واحدهایی مجزا برای مدیریت اثربخش ریسک و یا به عبارت بهتر از کمیته های تخصصی مدیریت اثربخش ریسک استفاده کنند تا اینگونه عملکرد مالی خود را بتوانند بهبود دهند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد مدیریت اثربخش ریسک در نرخ بازده دارایی ها و رشد ارزش بازار تاثیر مثبت داشته است. همچنین مشخص شد سرمایه فکری در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و رشد ارزش بازار و نیز اهرم مالی در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی، ها نقش واسطه ای جزئی دارند.

3rd
Civilica.com
International Conference on Challenges and New Solutions in Industrial Engineering, Management and Accounting
سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
با رویکرد تحول فناوری و تهدیدات زیست محیطی
دانشگاه بین المللی چابهار (۱۹ آبان ۱۴۰۱)
حامیان علمی کنفرانس
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقاله: ۱۳۰۱۰۸۱۲
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۰۱۰۸۱۵
برگزاری کنفرانس: ۱۳۰۱۰۸۱۹
کد اختصاصی: ۰۲۱۱-۰۲۳۱۰
آدرس دبیرخانه: استان سیستان و بلوچستان، چابهار، منطقه آزاد چابهار، تراس بهشت، دانشگاه بین المللی چابهار
تلفن: ۰۹۳۱-۰۲۱۹-۰۹۳

کلمات کلیدی:

ریسک سرمایه مدیریت اثربخش گزارش مالی؛ سرمایه فکری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: <https://civilica.com/doc/1565165>

برای چاپ کامل صفحه، در گزینه های چاپ Background Graphics را فعال نمایید.

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴،

واحد ۳۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۰۸۰۴۴، ۸۸۳۳۵۴۵۰، ۸۸۳۳۵۴۵۱، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳